

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Юлдашева Надира Викторовна

доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры бюджетного
учета и казначейства

Ташкентский государственный
экономический университет

E-mail: nadirak@mail.com

ORCID:0000-0002-5994-6787

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439968>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-May 2024 yil

Ma'qullandi: 04- May 2024 yil

Nashr qilindi: 04- May 2024 yil

KEY WORDS

субъекты
предпринимательства,
кредитование, субсидии,
гранты, налогообложение,
специальные государственные
программы поддержки
субъектов малого бизнеса,
краудфандинга», «бизнес-
ангелы», венчурное
инвестирование, стартапы.

ABSTRACT

В статье представлены проблемы и их виды, выявленные автором в ходе проведённого исследования по вопросам действующего механизма государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан. Приведены пути по решению сложившихся проблем и направления совершенствования финансовых механизмов осуществления дальнейшей государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Узбекистане.

На сегодняшний день малый и средний бизнес становится все более актуальным в контексте развития экономики. Как показывают время, именно малые и средние предприятия, обладая мобильностью и более быстрой оборачиваемостью активов, и соответственно возможностью более быстрого получения прибыли, являются двигателем экономического роста, создают новые рабочие места и способствуют развитию инноваций. Однако, развитие малого и среднего бизнеса часто ограничивается финансовыми затруднениями из-за недостатка собственных средств, что ограничивает их возможности и в этой связи их государственная финансовая поддержка обретает актуальную необходимость.

В ходе выступления на открытом диалоге, проведенного 22 августа 2022 года с предпринимателями страны, Президент Ш.М. Мирзиёев отметил «Мы вступаем в очень важный и решающий этап на пути построения нового Узбекистана. Ваш самоотверженный труд, инновационное мышление и подход сегодня важны как никогда, и я верю, что в этом

отношении вы подадите пример представителям всех сфер».

Несмотря на сформированные условия по поддержке малого и среднего бизнеса, предприниматели зачастую сталкиваются с множеством проблем, становящихся преградой для их свободной экономической деятельности. За период с 2022-2023 годы в Узбекистане от субъектов предпринимательства поступило порядка 13 тысяч обращений для организации открытого диалога с главой страны. Эти обращения были направлены на решение таких вопросов, как получение финансирования путем кредитования, барьеры при получении субсидий и грантов, проблемы при выделении земельного участка, неудобства в налоговой системе и т.д. Ниже на рис.1. рассмотрены основные направления проблем, с которыми столкнулись отечественные предприниматели в 2023 году в ходе осуществления своей деятельности [1].

Рис. 1. Направления проблем, с которыми столкнулись предприниматели в Узбекистане в ходе своей деятельности в 2023 году (по количеству обращений в портал предпринимателей) [2].

В частности, 6344 (91,7 процентов от всех обращений) заявления носили индивидуальный характер бизнеса. В 2023 году удельный вес индивидуальных вопросов составлял 89 процентов, что говорит о росте на 5,7 процентов, свидетельствующее о росте числа проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. 554 (8,3 процентов от всех обращений) охватывали проблемы системного рода.

Наиболее острыми оставались проблемы по финансированию, кредитованию и получению субсидий и грантов – в приемную обращений предпринимателей поступило 2119 (30,6 процентов от всех обращений) заявлений по этому поводу. Следующие обращения охватывали проблемы, связанные с системой налогообложения, по которым поступило 755 заявлений (10,9 процентов от всех обращений) и проблемы по выделению земельных участков предпринимателям – 707 заявлений (10,2 процентов от всех обращений).

предпринимателей было подано 260 заявлений по вопросам инженерно-коммуникационной сети, 159 заявлений по коррупции и бюрократическим преградам, 90 заявлений по деятельности государственных органов и их несанкционированному вмешательству в деятельность предпринимателей, 87 заявлений по сложностям с процедурами регистрации бизнеса, 85 заявлений по таможенным тарифным и нетарифным преградам, 73 обращения по вопросам защиты частной собственности предпринимателей, 66 обращений по выделяемым льготам, 57 обращений по строительным вопросам, 51 обращение касательно процедур получения лицензий, 24 обращения по биржевым сделкам, 10 обращений по проблемам в системе государственных закупок.

В территориальном разрезе больше всего обращено было зафиксировано в г. Ташкент (613) Сурхандарьинской области (605), Кашкадарьинской области (580), Наманганской области (571), Самаркандской области (558). [3].

В ходе изучения и анализа делового климата и инфраструктуры ведения предпринимательской деятельности автором было выявлено следующие проблемы и преграды, с которыми сталкиваются предприниматели в стране:

-затруднения в погашении предпринимателями кредитов иностранной валюте в связи с активным ростом курса иностранной валюты;

-нехватка сырьевых ресурсов и рост цен на них, влекущее за собой рост цен на продукцию предпринимателей;

-слабая доступность кредитных ресурсов для предпринимателей (например, высокие процентные ставки или нехватка залогового обеспечения);

-неравномерно развитая инфраструктура для ведения предпринимательской деятельности в регионах (нехватка сырья, природных ресурсов);

-слабый правовой механизм защиты законных прав, интересов предпринимателей и обеспечение гарантий их свободной деятельности и неприкосновенности собственности, слабо развитая правовая культура граждан;

-неэффективная система налогового администрирования, нерациональное налоговое бремя на предпринимателей, неразвитость системы налогового стимулирования, сложности в расчете и возврате НДС;

-слабая развитость системы стандартизации и сертификации производимой продукции предпринимателей, зачастую вследствие отсутствия собственных средств или опыта предпринимателя;

-малое привлечение государством долгосрочных кредитных линий от международных кредитных линий; не развита система приватизации коммерческих банков, слабо развиты корреспондентские отношения местных банков с зарубежными;

-малое количество промышленных зон и слабое подключение к инфраструктурным сетям и необходимым условиям для ведения активной предпринимательской деятельности

-неразвитость широко применяемых зарубежом практик «краудфандинга», получения финансирования от «бизнес-ангелов», венчурного инвестирования и т.д.;

-бюрократические преграды при выделении земельных участков предпринимателям.

Для решения вышеупомянутых проблем и преград, с которыми часто сталкиваются предприниматели страны и совершенствования системы их государственной финансовой поддержки, автором предлагается организация правительством мероприятий по следующим направлениям действий [4]:

-активное внедрение практики перевода кредитов в иностранной валюте в местную валюту предпринимателям, испытывающим временные финансовые трудности, упрощение процедур банковского кредитования (например, если не достаточна стоимость залогового обеспечения, коммерческий банк может предложить предпринимателю более выгодные условия кредитования при условиях партнерства);

-в целях увеличения производственных мощностей и снижения себестоимости производимой предпринимателями продукции отмена импортных пошлин на многие виды сырья и комплектующих;

-улучшение инфраструктуры территории каждого региона страны, и введение отдельного подхода к каждой территории исходя из потребностей. Например, в некоторых регионах может наблюдаться нехватка газа и энергоресурсов;

-совершенствование системы правового законодательства в области защиты интересов, прав предпринимателей, неприкосновенности их собственности и введение строгих мер наказания за необоснованное вмешательство государственных органов в деятельность предпринимателя, повышение правовой культуры субъектов предпринимательства путем бесплатных тренингов;

-совершенствование системы налогообложения и снижение налогового бремени предпринимателей (например, активное применение налоговых отсрочек без начисления процентов или стимулирование предпринимателя уплачивать меньше налогов при условии увеличения вдвое годового оборота предприятия, что само собой влечет больше поступлений в бюджет и компенсирует потери государства от снижения ставки налога), упрощение налоговой отчетности;

-совершенствование системы расчета и возврата НДС, внедрение системы мониторинга за правильным осуществлением зачета, автоматизация и ускорение системы возврата средств;

-повышение конкурентоспособности бизнеса предпринимателя посредством улучшения качества производимой продукции путем финансового содействия во внедрении международных систем стандартизации и сертификации, что намного повысит качество продукции, поступающей на рынок;

-удвоение суммы привлекаемых государством средств из-за рубежа посредством получения долгосрочных кредитных линий от международных финансовых институтов и их размещение в кредитных организациях с целью финансирования деятельности предпринимателей на льготных условиях;

-для решения проблем с нехваткой залогового обеспечения, увеличить вдвое возможности предоставления государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности поручительства путем внесения в законодательные акты изменений;

-стимулирование государством коммерческих банков налаживать корреспондентские отношения с зарубежными банками, при котором банкам будут

выделены льготы при уплате налогов (при условии привлечения в экономику страны колоссальных зарубежных инвестиций);

-увеличение за год вдвое количества промышленных зон путем повышения инвестиционной привлекательности регионов, налаживания их делового климата и подключения к необходимым инфраструктурным сетям, выделения готовых зданий и сооружений, создания современных лабораторий и центров научных исследований и разработок;

-стимулирование предпринимательских инициатив населения путем активного внедрения в практику широко развитых зарубежом инструментов венчурного инвестирования, «краудфандинга», формирования бизнес-ангелов, организации площадок для организации встреч инвесторов с талантливыми гражданами с продуманными стартап-проектами и т.д.;

-устранение бюрократических преград при получении земельных участков предпринимателями, исключение отмены права на землю при ликвидации предприятия.

Для трансформации делового климата страны и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности особо ключевую роль сыграло внедрение действующей практики государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса развитых стран [5]:. К примеру, из опыта Великобритании можно перенять в нашу страну практику «направленного на предпринимателя» налогового администрирования. Как правило, на начальных этапах новый малый бизнес может не принести прибыли, и государство, учитывая этот момент, не ведет политику преследования за убыточную деятельность начинающего предпринимателя.

Ярким примером применения правительством разнообразия финансовых инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса является передовой опыт США. В этой стране действуют множество федеральных, государственных и местных программ, по которым выделяются гранты и субсидии, покрывающие все первоначальные расходы для успешного запуска проекта предпринимателя. Помимо этого, в стране действует спектр иных источников финансирования, как поддержка от инвестиционных фондов, венчурных акселераторов (образовательные проекты, обучающие формировать стартап-идею с нуля и привлекать инвестиции в проект), бизнес-ангелов (частные инвесторы, готовые пойти на риск и вложить в проект; ныне широко известные корпорации Apple, Amazon, Intel и Google на этапе становления были также профинансированы бизнес-ангелами). В США также развита система краудфандинговой помощи предпринимателю, подразумевающей коллективный сбор средств для запуска или развития бизнеса с лиц, желающих поддержать проект на добровольной основе или дальнейшего участия в прибыли. В стране действуют такие платформы, как Kickstarter, Product Hunt, Indiegogo и другие, позволяющие незамедлительно решить вопрос предпринимателя с финансированием затрат проекта. Также особого внимания заслуживает система грантов США, в частности, гранты SBIR (Small Business Innovation Research) и STTR (Small Business Technology Transfer), выдаваемые вплоть до 1 млн. долл. США на инновационные стартапы, с предоставлением экспертной консультационной помощи предпринимателям в запуске и развитии проектов [6]. Формирование законодательных основ для стимулирования

подобных финансовых инструментов поддержки бизнеса заложило бы прочные основы для развития стартап идей в Узбекистане.

Немалый интерес для изучения и внедрения в практику Узбекистана представляет также опыт Сингапура. Быстрота открытия собственного дела (полдня), легкость получения разрешения на строительные работы, привлекательная система налогообложения (налог на прибыль компании до 300 000 сингапурских долларов – 9 процентов), грант PSG (Productivity Solutions Grant), покрывающий до 50 процентов расходов на цифровизацию бизнеса и внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий – лишь некоторые примеры многочисленных возможностей для создания и развития собственного дела в Сингапуре [7].

Использованная литература:

1. <https://president.uz/ru/lists/view/5449>
2. <https://business.gov.uz> - информационный портал «Виртуальный офис предпринимателя»
3. <https://business.gov.uz> - информационный портал «Виртуальный офис предпринимателя»
4. Хамраев, НВ Юлдашева О мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан в 2022-2026 годах // Science and Education, 2023
5. Юлдашева, Н. В. (2022). Хамраев О/ Пути повышения эффективности структуры малого бизнеса посредством цифровой трансформации экономики. Москва, Издательство Интернаука, 2.
6. <https://abroadz.com/vozmozhnosti-dlya-startapov-v-ssha/> - веб-статья «Возможности для стартапов в США»
7. <https://standard.com/en-sg/psg-grant-singapore/> - веб-статья «Государственные гранты Сингапура для малого и среднего бизнеса»